

**BADIIY ADABIYOTDA RAHBAR OBRAZIGA DOIR NAZARIY
QARASHLAR INIKOSI**

Ochildiyeva Adolat

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti magistranti

adolat.ochildiyeva150497@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada, insoniyat paydo bo'lgandan to hozirgi davrga qadar dunyoning turli burchaklarida va turli sohada faoliyat yuritayotgan ayollar va nafaqat ularning tengligi balki ayollarning liderlik , rahbarlik huquqi va salohiyati haqida qarashlar va ularning kelib chiqish sabablari haqida so'z yuritiladi. Bundan tashqari, o'zbek va dunyo adabiyotida ayollarning lider va rahbar obrazida gavdalantirilgan asarlar tahlili va ularning bu qobilyatini ro'yobga chiqaradigan ularning psixikasi turli vaziyatlar va tasviriy ifodalar asnosida yoritib beriladi. Statistik ma'lumotlar va yrtuk olimlarning fikrlari yordamida bu g'oyalar o'z isbotini topadi. Qadim -qadim zamonlardan ayollar rahbar bo'la olishga loyiq ekanliklari insoniyat rivoji bosqichidagi " matriahat" davri misolida ham isbotlab beriladi.

Qachonki ayollar ko'proq rahbarlik qilish huquqiga ega bo'lsa, hamma foyda ko'radi. O'nlab yillar davomida olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayollar etakchilar samaradorlikni oshirishga, hamkorlikni kuchaytirishga, tashkilotga sadoqatni ilhomlantirishga va adolatni yaxshilashga yordam beradi.

Kalit so'zlar:psixologiya, inikos, ehtiyoj, mikroagressiya, kompetentsiya, psixologik xavfsizlik, potensial liderlik, yetakchilik va homiylik

**ВЗГЛЯД НА ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ НА ОБРАЗ ЛИДЕРА В
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУР**

Аннотация. В этой статье говорится о женщинах, работающих в разных частях света и в разных сферах от зарождения человечества до настоящего

времени, и не только об их равноправии, но и о женском лидерстве, лидерских правах и потенциале, а также причинах их возникновения. Кроме того, в узбекской и мировой литературе выделен анализ произведений, в которых женщины воплощены в образе лидеров и лидеров и их психики, реализующей эту способность, в контексте различных ситуаций и изобразительных выражений. Эти идеи доказаны с помощью статистических данных и мнений профессиональных ученых. То, что женщины издревле заслуживают быть лидерами, доказывается и на примере периода «матриакх» на этапе развития человечества.

Когда больше женщин получают возможность руководить, от этого выигрывают все. Десятилетия исследований показывают, что женщины-лидеры повышают производительность, улучшают сотрудничество, стимулируют организационную приверженность и повышают справедливость.

Ключевые слова: психология, восприятие, потребность, микроагрессия, компетентность, психологическая безопасность, потенциальное лидерство, лидерство и покровительство

A VIEW OF THEORETICAL VIEWS ON THE IMAGE OF THE LEADER IN FICTION LITERATURE

Annotation. This article talks about women working in different parts of the world and in different fields from the beginning of mankind to the present, and not only about their equality, but also about women's leadership, leadership rights and potential, and the reasons for their origin. In addition, the analysis of the works of women in Uzbek and world literature in the image of leaders and managers and their psyche, which realizes this ability, is highlighted in different situations and visual expressions. These ideas are proven with the help of statistical data and the opinions of professional scientists. The fact that women deserve to be leaders since ancient times is also proven by the example of the "matriakh" period in the stage of human development.

When more women are empowered to lead, everyone benefits. Decades of research show that women leaders increase productivity, enhance collaboration, inspire organizational commitment, and improve fairness.

Keywords: psychology, perception, need, microaggression, competence, psychological safety, potential leadership, leadership and patronage

1. Kirish (Introduction)

Turli kitoblarda ayol jamiyat asosi va kelajak quruvchisi sifatida tavsiflanadi. Chunki u ona sifatida farzandlarini dunyoga keltirib va kelajak yaratuvchisi sifatida salohiyalti komil shaxslarni voyaga yetkazadi. Ayol tabiatning eng oliy mavjudotidir. Ayollar oila tayanchi, hayotimiz tayanchidir. Ayol-ona, ayol-uy bekasi, ayol-rahbar, ayol-o‘qituvchi. Ayolga ehtirom ko‘rsatish har bir xalqning eng muhim jihatlaridan biridir ¹. Lekin, afsuski, ayrim davrlarda ayollar sha’ni va qadr-qimmatini poymol etilishiga guvoh bo‘lamiz. Misol uchun, o‘rta asrlar ayollar uchun juda qiyin edi. Ayollar hech qanday huquq va erkinliklarga ega emas edilar va ularga past nazar bilan qarashardi. Avvalgi ko‘plab asarlarda ayol shaxs sifatida, ichki dunyosi bor shaxs sifatida ochib berilmagan. Hatto o‘z davrida ayol siyosining mukammal namunasi sanalgan Ofeliya (Shekspirning “Gamlet”i) ham sevilsa-da, ardoqlansa-da, hozirgi zamon an’analariga bo‘g‘ilib qolgan pokiza qizdir. , tomoshabinlar oldida his-tuyg‘u monologlarda chuqur ifodalangan, lekin hali mustaqil shaxs emas (mustaqil shaxs qiyofasi hukmron ayollar obrazi emas, balki bu obrazni yaratishda psixologik tahlilning chuqurligidir). Realizm vujudga kelgandan keyingina adabiyotda insonning ichki dunyosini o‘rganish, qahramonning “tashqi” faoliyatini “ichki” psixologik asoslash beqiyos darajada chuqurlashdi va bu realizmning asosiy xususiyatiga aylandi. Binobarin, aynan shu davrda har bir adabiy obraz shaxs, tafakkur shaxsi sifatida tasvirlanadi.² Undan oldin yaratilgan obrazlar (masalan, Sharq adabiyotida Majnun,

¹ Mushfiq Kozimiy “Qo‘rqinchli Tehron” G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti. Toshkent 1971 y.

² Giddens E Sotsiologiya. - M.: Editorial URSS. - 1999. p. 14

Farhod, Layli, Shirin...) adabiy qahramon sifatida hech qanday shuhrat topa olmasligi mumkin.

Usullar (Methods)

Kuchli va yetakchi ayollar obrazi ifodalangan asarlar jahon va milliy adabiyotida ham ko'plab topiladi. Katniss Everdin birinchi navbatda hammaning fikriga qaramay, o'z e'tiqodini himoya qiladigan kuchli ayol kitob qahramonlari haqida o'ylaganda yodga keladi. Syuzan Kollinzning "ochlik o'yinlari" teleserialining bosh qahramoni Katniss darhol o'zi haqida o'ylaydigan va oilasini boqadigan mustaqil ayol sifatida tasvirlangan. U ochlik e'lon qilgan qonli jangda singlisining o'rnini egallashga dadil qaror qabul qiladi va u erdan o'z hayoti uchun kurashishga kirishadi.

Serial davomida Katniss kuchli ayol bo'lish ma'nosini o'zida mujassam etgan - qiyinchiliklardan qochish uchun emas, balki har doim o'z e'tiqodini himoya qilish va qanday qiyinchiliklarga duch kelmasin, unga g'amxo'rlik qilish. U boshqalar uchun namuna va ayollarning kuchi sifatida serialda gavdalanadi.

Yomon ayol belgilarning yana bir misoli, shuningdek, yosh kattalar janridan, Tris, divergent Beatris uchun sobiq taxallus. Bu kuch, jasorat va jangovar ruhni namoyish etadi, tinch qishloq hayotidan zolimlar bilan ommaviy janglarga sayohat qiladi. U shafqatsiz, qat'iyatli va haqli ravishda nomlangan pastsiz fraktsiyaning bir qismidir. Tris-bu ajoyib ayol xarakteri, yetakchilik lavozimlarini egallaydi va ittifoqchilar bilan kurashadi, lekin ayni paytda bu kuchli belgilarda yo'qolishi mumkin bo'lgan zaiflik va ayollik tuyg'usini saqlaydi. Divergent (va seriyadagi boshqa sarlavhalar) yosh qizlar va o'g'il bolalar uchun qiziqarli ertaklar va ko'plab ajoyib misollarni taqdim etadi.

Shisha taxt yuqori fantaziya seriyali yoki 10 avlod ayol qotil Seraena Sardotin ishtirokidagi roman. Seraena o'zi va xalqi uchun yaxshiroq hayot izlash uchun buzilgan Qirollik va ulkan hukmdor Qirol Adallanga qarshi chiqadi. Sara J. Marsning ushbu ajoyib seriyasi tezda dunyodagi eng ko'p sotilgan kitobga aylandi va seriyada bir nechta nomlarni yaratdi. Ertaklar hamma joyda yosh tomoshabinlar qalbini zabt etgan qahramon Selaenaning dinamik syujeti va jonli xarakteriga oshiq bo'lgan tinglovchilar orasida juda mashhur. Ushbu qahramon Elizabeth Evansning kuchli ayol ovozi bilan

jonlantirilgan, uning ohanglari va uslubi syujet mavzusiga va hikoyadagi kuchli ayolning obraziga juda mos keladi.

Muallif Reyni Teylor eng ko'p sotilgan "tutun va suyak qizi" trilogiyasi yana bir kuchli ayol obrazini tanishtiradi. Ushbu ajoyib seriya yosh qiz hikoyada xohlagan hamma narsani qamrab oladi - epik janglar, yulduzlar orasidagi sevishtganlar, sirlar, sarguzashtlar va eng avvalo, bu g'ayritabiiy sevgi hikoyasi barcha ayollarga. Qiziqarli, hayajonli va qiz kuchiga to'la, u tez orada yosh ayol tomoshabinlar orasida mashhur serialga aylanadi va mukammal sarguzasht ertaklarning barcha jihatlarini taqdim etadi.

Ya'ni, tomoshabinlarni o'ziga jalb qilgan va kuchli ijobiy taassurot qoldirgan yana bir dunyoviy fantastik kitob-bu "O'lmas asbob" seriali bu hikoya oddiy 15 yoshli qiz haqida. Kassandra Klerning ushbu epik seriyasi yozuvchi uchun birinchi marta nokaut bo'lib, tiniq va ajoyib personajlarni taqdim etdi. U shiddatli, beqaror, sodiq, ehtirosli va kuchli ayol xarakterining mukammal namunasi.

"Oltin kompas" - bu ayol qahramon boshchiligidagi yana bir trilogiya. Bunday holda, etakchi faqat qiz, lekin ajoyib va ehtirosli yosh qiz. Lyla o'zini kutishdan bosh tortadi, eng yaxshi do'sti (ikkala o'g'il) bilan ko'p jihatdan jang qiladi, iloji boricha qo'pol bo'lishni va bolani yiqitishni xohlaydi, lekin u jozibali ayol Coulter bilan uchrashganda, u yangi imkoniyatlar bilan qiziqadi. Filipp Pullman o'zining ajoyib trilogiyasini aytib berish uchun ko'plab kuchli ayol belgilaridan foydalanadi. Hikoya nafaqat lirani, balki uning ayollik tabiatini, balki uning atrofidagi boshqa ayolning rolini ham aytib beradi va ayollar o'zlari bo'lishi kerak bo'lgan qolipni buzishi uchun hisoblangan va ehtiyotkorlik bilan bajarilgan adabiy metaforalarga amal qiladi.

2. Natijalar (Results)

Jahonga o'zbek xalqining madaniy merosiga munosib durdonalardan biri bo'lgan "Alpomish" dostonidagi Balchin obrazi sadoqat, fidoyilik, jasorat va jasorat kabi yuksak fazilatlarni o'zida mujassam etgan. Ya'ni, Dantening "ilohiy komediya "sining" Arafa " qismi, biz bilganimizdek, Toulon malikasi Toumaris malikasi jasoratiga bevosita bag'ishlangan. Shekspir Toumarisni evropalik ayollar uchun namuna sifatida ta'riflagan. Frantsuz adabiyotida Fransiyaning Milliy qahramoni sifatida maqtovg'a

sazovor bo'ldi Janna d'Ark. Abdulla Qodiriyning "o'tgan kunlar" va "Sevgidan chayon" da kumush va Rano, Muhammad Alining "Sarbadarlar" da Jahanbika, qora emas, o'tkir Hoshimovning "ikki eshik orasida", Jahon adabiyotida "Qirol Lir "dagi" Kordeliya", Emil Zoriyaning" ayollar baxti "dagi" Desa", Tagore ofati "dagi" Kamora", Zemnolini", Rashod Nuri Guntekin "dagi" Farhod", Ahmad Lutfi Qozonning" o'gay onasi zamonasining yetakchi ayollari sifatida nom qozongan. XX asrning birinchi choragida Tehronda yuz bergan dahshatli voqealar tasvirlangan "Dahshatli Tehron" romanida Maliktojonim, Mahin, Iffat kabi ayollarning ayanchli taqdiri tasvirlangan. Kitobda o'sha davrda ayollarga o'z manfaati uchun vosita, mansab pog'onasidagi zinapoya sifatida qaralganligi aniq ko'rsatilgan. Misol tariqasida, Mahinning otasiga aytgan so'zlarini keltirishim mumkin: To'yingizdan foydalanib, deputat bo'lmoqchiman. "1 Qo'rqinchli Tehronda yigitlar faqat moddiy manfaat uchun turmush qurishadi. Bechora ayol esa qarshilik qila olmaydi, chunki uning hech qanday huquqi yo'q! Uning fikri e'tiborga olinmaydi, savodsiz. U odam bo'lmagan lattaga o'xshaydi. Qo'rqinchli Tehron ayollarning huquq va erkinliklari, savodsizligi va erta turmushga chiqishiga e'tibor qaratadi.

3. Muhokama (Discussion)

Lekin ayni paytda ayol obrazi juda ulug'vor tushunchadir. Hammaga o'rnak bo'la oladigan qahramon ayollar siymosini aks ettiruvchi go'zal san'at asarlari ham ko'p. Masalan, "Ming bir kecha" ertaklarida ayol obrazi eng yuksak mo'jizaviy estetika sifatida tasvirlangan. O'zbek xalqining jahon xalqlari madaniy merosiga munosib durdonalardan biri bo'lgan "Alpomish" dostonidagi Barchin obrazi vafo, fidoyilik, mardlik, mardlik kabi yuksak fazilatlarini o'zida mujassam etgan. Aytish joizki, Dantening "Ilohiy komediya" asarining "Arafa" qismi bevosita biz bilgan Turon malikasi To'marisning jasoratiga bag'ishlangan. Shekspir To'marisni yevropalik ayollar uchun namuna sifatida tasvirlagan. Fransuz adabiyotida To'maris fransuz milliy qahramoni Janna d'Ark sifatida maqtalgan. Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" va "Mehrobdan chayon" romanlarida Kumush va

Ra'no, Muhammad Alining "Sarbadorlar" romanida Jahonbika, O'tkir Hoshimovning "Ikki eshik orasi" romanida "Qora ammo", Robiya, jahon adabiyotida Shekspir. "Qirol Lir"dagi "Kordeliya", "Emil Zoliya"ning "Ayol baxti"dagi "Deza", "Tagor halokati"dagi "Kamola", "Xemnolini", "Rashod Nuri Guntekin"dagi "Farhod", Ahmad Lutfiy Qozonchining "O'gay onasi"dagi Fotima shular jumlasidandir. Ular hech qanday sharoitda taslim bo'lmaydilar, kurashdan to'xtamaydilar, eng og'ir vaziyatlarda ham o'zligini yo'qotmaydilar, eng muhimi o'zlarining "ayol" ekanligini unutmaydilar va dunyo ayollariga yuksak o'rnak bo'lishadi. bu fazilatlar bilan. oladilar.

Xulosa: Ayollarsiz adabiyot ham bo'lmaydi. Adabiyot birinchi navbatda ayollar uchun, ayollar uchun, ularni rozi qilish, nima istayotganini bilish, ayol nima ekanligini tushunish uchun yaratilgan. Yetakchi ayollar obrazini biz nafaqat jahon balki o'zbek adabiyotida ham uchratishimiz mumkin va ularning psixikasi va jasorati na sarhat va na davr bilan hisoblashadi. Ularning sabri va matonati bsarcha davr ayollari uchun namuna va o'rnak bo'la oladi. Abdulla Qahhor aytganidek, qushning erkagi ham kuylaydi. So'z san'ati eng avvalo insonning ishi, shuning uchun insonni qiziqtiradigan asosiy masala adabiyotning bosh muammosi bo'lib qoladi. Erkaklar, albatta, birinchi navbatda ayollarga qiziqishadi. Binobarin, adabiyotning bosh qahramoni, bosh mavzusi ayoldir. To'g'ri, so'z san'atida ota-onaga muhabbat, tabiat go'zalligi, insof, farzand muhabbati, dushmanga nafrat kabi o'nlab mavzular mavjud bo'lib, ularning har biri minglab xalqlarning so'z san'atida. yillar. chuqur, har tomonlama. Ammo baribir, ularning hech biri ayol figurasida mavqega ega emas. Shu ma'noda insonshunoslik bo'lgan adabiyot, eng avvalo, ayollar haqidagi fan, ya'ni ayollarni o'rganish va rivojlantirish haqidagi fandır. Hatto eng qadimgi asarlar ham ayollarga bag'ishlangan bo'lib, ziddiyat ayollar va ular bilan bog'liq narsalar o'rtasida. Darhaqiqat, adabiyot rivoji xotin-qizlar mavzusini badiiy o'rganish, uning chuqurlashishi bilan chambarchas bog'liq, deyish mumkin. Bir so'z bilan aytganda, mamlakatimizda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularning huquq va qonuniy manfaatlariga so'zsiz rioya etishini ta'minlash, onalik va bolalikni har

tomonlama qo'llab-quvvatlash, turli soha va ishlab chiqarishlarda o'z qobiliyat va salohiyatini namoyon etishiga xizmat qiladi. Ularni amalga oshirish uchun sharoit yaratish, oila institutini mustahkamlash borasida keng ko'lamli ishlarni amalga oshirish bugungi kunning asosiy mavzusi emas

Adabiyotlar

1. Abdulaziz Mansur tarjimasi "Qur'oni Karim".
2. N.Mahmudov tahriri ostida" Ijtimoiy-siyosiy terminlarning qisqacha izohli lug'ati", T: Sahhof, 2020.
3. Mushfiq Kozimiy "Qo'rqinchli Tehron" G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. Toshkent 1971 y.
4. Xolmirzayev, Sh. (1996). Bulut to'sgan oy. Hikoya. Toshkent: Ziyo.uz.com kutubxonasi.
5. Maxmudova, E. (2022). Shukur Xolmirzayev hikoyalarida ayol obrazi. Maqola.(4-5 sahifalar) Termiz davlat universiteti to'plami. 3. Sulton, I. (2017). Asarlar I jild. Go'zal. Hikoya. Toshkent: G'.G'ulom nomidagi nashriyotmatbaa ijodiy uyi.